

Corpus Contest 2021 – Europäische Religionsfrieden experimentell erforscht

Melanie Althage (Humboldt-Universität zu Berlin), Christopher Nunn (Universität Heidelberg), Philipp Schneider (Humboldt-Universität zu Berlin), Kevin Wunsch (Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Universität Heidelberg)

Der interdisziplinär ausgerichtete Corpus Contest bietet Nachwuchswissenschaftler:innen die Möglichkeit zum unverbindlichen Experimentieren mit neuen Methoden und Fragestellungen. Er ist offen für Teilnehmer:innen mit Schwerpunkten in den Geistes- und Kulturwissenschaften oder einem der Informatik nahestehenden Fach. Im Fokus des Contests steht ein von den Organisator:innen vorgegebenes, textbasiertes Corpus („Religiöse Friedenswahrung und Friedensstiftung in Europa (1500–1800)“), das von den Teilnehmer:innen aus ihrer spezifischen Fachperspektive heraus mit einer eigenen wissenschaftlichen Fragestellung und mannigfaltigen Methoden bearbeitet werden soll. Zentral ist hierbei die Berücksichtigung der mit dem historischen Corpus zusammenhängenden Besonderheiten sowie das Aufzeigen von Kooperationspotenzialen zwischen den verschiedenen beteiligten Disziplinen.

Für die Teilnahme am Contest können sich sowohl Einzelpersonen als auch Teams von bis zu drei Personen bewerben. Die Bewerber:innen ordnen ihr Projekt einem der folgenden Schwerpunkte zu:

- Schwerpunkt in einer kulturwissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Disziplin (z.B. Geschichte, Theologie, Soziologie, Ethnologie etc.)
- Schwerpunkt in einer sprach- oder literaturwissenschaftlichen Disziplin (z.B. Linguistik, Editionswissenschaft etc. aus allen philologischen Fächern)
- Schwerpunkt in einer Computerwissenschaft (z.B. Computerlinguistik, Informatik, Wissenschaftliches Rechnen etc.)

Aufgabe der Teilnehmer:innen und Ziel der Veranstaltung ist die Entwicklung und Präsentation einer Projektskizze aus den genannten Schwerpunktbereichen anhand des vorgegebenen und für alle Teilnehmer:innen einheitlichen Corpus. Dabei sollen insbesondere auch Kooperations- und Anschlussmöglichkeiten in den jeweils anderen Schwerpunktbereichen berücksichtigt werden. Für die inhaltliche und methodische Bearbeitung werden wenige Vorgaben gemacht, um den Bewerber:innen entsprechend ihrer persönlichen Forschungsinteressen möglichst viel Spielraum zu geben. Die Projektideen sollen allerdings von einem Data-First-Ansatz ausgehen, d.h., die digitale Edition soll nicht (nur) als Text, sondern primär als Daten verstanden werden, um von der Multimodalität und -relationalität digitaler Quellen zu profitieren. Das vorgegebene Corpus bietet hierfür z.B. – neben dem edierten Text – ausgezeichnete Named Entities von genannten Personen und Orten, die mit der GND verlinkt sind. Das ermöglicht qualitative ebenso wie quantitative Ansätze, fordert aber zugleich auch zu einer kritischen Reflexion der zu analysierenden Daten und angewandten Methoden heraus. Insbesondere sind dabei die Spezifika und Herausforderungen historischer Daten zu berücksichtigen. Dies gilt sowohl für Auswertungen der Daten als auch für daraus gegebenenfalls erzeugte Visualisierungen. Die Bewerber:innen sind zudem gefordert, die Adaptierbarkeit und Operationalisierbarkeit ihrer fächerspezifischen Theoriegebäude und Diskurse mit Blick auf das Quellencorpus und die digitalen Methoden zu prüfen.

Die von der Fachjury ausgewählten Kandidat:innen präsentieren ihr Projekt online. Das Gewinner-team wird vom Publikum und einer fachkundigen Jury ausgewählt. Die Wahl des Publikums erfolgt über eine Umfrage. Jede:r Zuhörer:in wird gebeten, sich zu Beginn der Veranstaltung einem Schwerpunkt zuzuordnen und vergibt für das Projekt ihres/seines eigenen Schwerpunktes Punkte für die fachwissenschaftliche Herangehensweise (Relevanz der Fragestellung, Methodik etc.) und für die anderen beiden Projekte Punkte für Kooperationsmöglichkeiten, Anschlussfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit. Die Jury entscheidet unabhängig von und ohne Kenntnis des Ergebnisses des Publikumsvotings nach denselben Kriterien (s.o.). Das Ergebnis wird aus den Durchschnittswerten des Publikums mit den Werten der Jury verrechnet und im Verhältnis 1:2 (disziplinäre Kompetenzen : kommunikative Kompetenzen/kooperative Potentiale) verrechnet.

Ziel der Veranstaltung

- Förderung der interdisziplinären Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der DH
- Demonstration des Ertrags von DH für unterschiedliche Disziplinen
- Beschäftigung mit vom Veranstalter festgelegtem Corpus aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven
- Stärkung der interdisziplinären Kommunikationskompetenz
- Stärkung der nationalen Vernetzung der Standorte
- Stärkere Einbindung des Nachwuchses in die digitalen Geisteswissenschaften

Corpus und Bewerbungsverfahren

1. Corpus

Religiöse Friedenswahrung und Friedensstiftung in Europa (1500–1800). Digitale Quellenedition frühneuzeitlicher Religionsfrieden, ULB Darmstadt (<http://exist.ulb.tu-darmstadt.de:8080/exist/apps/edoc/start.html?ed=religionsfrieden>); Quellenauswahl frei (Gesamtkorpus oder sinnvolle Auswahl, z.B. Epoche, Thema, Autoren).

2. Zielgruppe

(Master-)Studierende und Doktorand:innen (einzeln oder als Gruppe) aus den o.g. Schwerpunkt-bereichen. Durch den Contest erhalten diese eine erhöhte Aufmerksamkeit, sodass sich Beratungsmöglichkeiten für eine umfangreichere Durchführung ihrer Projektideen ergeben und potenzielle Kontakte zu Promotionsbetreuer:innen geknüpft werden können. Auf diese Weise können aus dem Contest hervorgehende funktionierende Experimente nachhaltig in der Forschung vertieft werden.

3. Aufgabenstellung

Entwickeln Sie anhand des angegebenen Corpus (oder einer Auswahl daraus) aus Ihrer disziplinären Perspektive ein Konzept für ein beispielhaftes Digital-Humanities-Projekt. Orientieren Sie sich dabei an einer konkreten disziplinären Fragestellung nach eigener Wahl in einem der o.g. Schwerpunkt-bereiche und präsentieren Sie mögliche Herangehensweisen mit Methoden der Digital Humanities. Verstehen Sie das Corpus vor allem als historische Daten und berücksichtigen Sie die damit zusammenhängenden Besonderheiten und Herausforderungen (Ambivalenz, Vagheit, Unvollständigkeit, ...). Schöpfen Sie die Möglichkeiten aus, die sich durch die unterschiedlichen Repräsentationsformen einer digitalen Edition ergeben (Text, Bild, Annotationen, ...). Nehmen Sie dabei eine bewusst kritisch-reflektierende Perspektive ein: zu den Daten an sich, den eingesetzten Methoden, aber auch Ihren fachspezifischen Vorannahmen. Skizzieren Sie darüber hinaus Kooperationsmög-

